

DESAFIOS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO DE UMA CRIANÇA SURDA EM SALA DE AULA REGULAR: UM ESTUDO DE CASO

CHALLENGES IN THE LITERACY PROCESS OF A DEAF CHILD IN A MAINSTREAM CLASSROOM: A CASE STUDY

Dina Pereira de Melo¹

Universidade Federal da Paraíba, UFPB, Paraíba, João Pessoa, Brasil.

RESUMO

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) tem se consolidado como um dos campos mais relevantes nos estudos de educação e da tradução. Nas últimas duas décadas, políticas públicas voltadas à comunidade surda, especialmente após a aprovação da Lei nº 10.436/2002 e do Decreto nº 5.626/2005, instituíram um modelo educacional pautado no bilinguismo. Diferentemente do oralismo e da comunicação total, que priorizam as línguas orais, o bilinguismo reconhece e valoriza a especificidade da experiência surda, respeitando sua forma constitutiva de expressão. A presença de professores, tradutores-intérpretes e instrutores de Libras nas escolas marca o início de uma novíssima era em que duas línguas nacionais coexistem em cooperação – realidade inédita para gerações anteriores. Ainda assim, a inserção social e educacional do surdo ainda enfrenta barreiras estruturais, gerando questionamentos sobre quem é esse sujeito com quem hoje se compartilha o espaço escolar e profissional, como se comunicar com ele e de que forma o professor pode se preparar para recebê-lo. Sendo assim, esta pesquisa tem por objetivo contextualizar as dificuldades do processo de alfabetização de uma criança surda neurosensorial profunda, na faixa etária entre 10-15 anos, matriculada em uma escola pública inclusiva do estado da Paraíba em 2024. Embora cursasse a primeira fase do Ensino Infantil e Fundamental, a estudante – única deficiente auditiva da escola e de sua família – não teve acesso a professor especializado em sua língua de instrução, permanecendo iletrada em L1 e L2. Para isso, o corpus é composto de relatos de uma professora e do pai da criança. Os resultados mostram que: (i) a centralidade do ensino do português nas práticas inclusivas (Quadros, 2019); (ii) o desconhecimento acerca dos processos de aquisição e desenvolvimento linguístico da criança surda (Lacerda, 2002); e (iii) a recorrente violação de um direito linguístico legalmente garantido. Esses fatores contribuem para que a maioria dos surdos enfrente significativa defasagem escolar em comparação com os ouvintes (Rocha & Pasian, 2023). Conclui-se que as estratégias de inclusão ainda são insuficientes, reforçando a necessidade de práticas pedagógicas contextualizadas e sensíveis à singularidade linguística que constitui o sujeito surdo.

Palavras-chave: Educação de surdos; Bilinguismo; Cultura surda.

¹ Transcritora Braille, jornalista e coordenadora do Núcleo de Educação Especial (Nedesp) da Universidade Federal da Paraíba. (UFPB). Mestre e doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística (Proling) da UFPB. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2737-1912>. E-mail: dina.melo@ufpb.academico.br.

ABSTRACT

The Brazilian Sign Language (Libras) has consolidated itself as one of the most relevant fields in education and translation studies. In the last two decades, public policies aimed at the deaf community, specially after the Law n° 10.436/2002 and Decree n° 5.626/2005, have instituted an educational model based on bilingualism. Unlike oralism and total communication, which prioritize oral languages, bilingualism recognizes and values the specificity of deaf experience, respecting its constitutive form of expression. The presence of teachers, translators-interpreters and Libras instructors at schools marks the beginning of a new era in which two national languages coexist in cooperation – a new reality for previous generations. Nevertheless, social and educational inclusion of the deaf person still faces structural barriers, raising questions about who these individuals are whom we share school and professional spaces, how to communicate with them and in which way the teachers can prepare themselves to receive them. Even so, the social and educational inclusion of deaf individuals still faces structural barriers, raising questions about who this subject is with whom school and professional spaces are now shared, how to communicate with them, and how teachers can prepare themselves to receive them. Thus, this research aims to contextualize the difficulties of the literacy process of a child with profound neurosensory deafness, aged between 10 and 15 years, enrolled in an inclusive public school in the state of Paraíba in 2024. Although she was attending the initial stage of Early Childhood and Elementary Education, the student – the only hearing-impaired individual in the school and in her family – did not have access to a teacher specialized in her language of instruction, remaining illiterate in both L1 and L2. For this purpose, the corpus consists of reports from three teachers, five staff members, besides the child's father. The results show that: (i) the centrality of Portuguese teaching in inclusive practices (Quadros, 2019); (ii) the lack of knowledge about the acquisition and development linguistic in deaf children (Lacerda, 2002); and (iii) the recurring violation of legally guaranteed linguistic right. These factors contribute to the majority of deaf people facing significant educational discrepancy compared to hearing students (Rocha & Pasian, 2023). It is concluded that the inclusion strategies are still insufficient, reinforcing the need of contextualized and pedagogical practices that are sensitive to the linguistic singularity that constitutes the deaf person.

Keywords: Deaf education; Bilingualism; Deaf culture.

1. Introdução

O presente trabalho aborda uma pesquisa realizada com uma criança surda em fase de alfabetização na cidade de João Pessoa. Entre os vários caminhos que daqui poderíamos traçar dentro dos Estudos Surdos, escolhemos um dos temas mais problematizados: a construção da identidade por meio da língua. Neste intuito, analisamos como este desenvolvimento, marcado desde a infância pela sensação de adesão ou distanciamento da comunidade linguística, pode ser definidor sobre os diferentes modos de atuação do surdo na sociedade.

Há pouco mais de duas décadas, a Língua Brasileira de Sinais (Libras) ganhou lugar proeminente nas discussões sobre a inserção comunicacional do sujeito surdo. Este debate, bem como as novas políticas de educação inclusiva que o Brasil começara a adotar, consolidava-se à medida que novas leis passaram a reconhecer a língua como mecanismo natural de expressão da comunidade surda².

Tais avanços formais direcionam o olhar para ações públicas em conformidade com o tipo de sociedade mais diversa que se imagina para o futuro. Não raro considerar que representou uma quebra de paradigma, haja vista que os modelos educacionais até então vigentes eram ou exclusivistas (quando absolutamente negavam o acesso à escola a crianças com deficiência) ou integracionistas (quando condicionavam a matrícula do estudante a instituições específicas, como as escolas especiais).

Ao longo da história da educação de surdos no País, a primazia da fala ocupou um lugar quase onipresente (Alves et al, 2015, pp. 29-44). As correntes educacionais não acreditavam que a língua de sinais fosse capaz de atender as necessidades linguísticas do povo surdo, buscando, dessa forma, uma “correção” médica, quase a ponto de torná-lo ouvinte. Este pensamento concordava com a forma como a sociedade via a pessoa surda e fechava as demais portas de reflexão sobre a inclusão linguística.

São provas desse pensamento as correntes oralista e da comunicação total, duas filosofias educacionais que privilegiam as línguas faladas durante o processo de escolarização do surdo. Diferentemente dessas, hoje o bilinguismo tenta respeitar as especificidades desses educandos na medida em que considera a forma constitutiva como se expressam. A proposta de educação bilíngue para surdos defende o ensino da língua de sinais como prioritária e do Português na modalidade escrita como L2³, sendo-lhes garantido por lei também a tradução e interpretação dos conteúdos das disciplinas e avaliações por tradutores-intérpretes.

A chegada de professores, tradutores-intérpretes e instrutores de Libras às escolas e faculdades inaugura uma novíssima era em que duas línguas nacionais entram em cooperação – fenômeno a que gerações passadas não puderam assistir. Tal inserção permite-nos pensar que isso também repercute na inclusão do surdo em todas as áreas civis. Mas não é bem assim, e talvez ainda estejamos só no começo.

Os números apontados pelo IBGE desenham um quadro ainda bem desigual quanto ao

² Dentre os dispositivos legais mais importantes, estão a Lei de Libras, (nº 10.436/2002), a norma que regulamenta a profissão do tradutor-intérprete (Lei nº 12.319/2010) e a lei de proposição do ensino bilíngue (Português-Libras) nas escolas (a lei nº 14.191, inserida também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).

³ Língua secundária.

acesso dos surdos às oportunidades de emprego, educação e cidadania, quando apresenta que dois em cada três têm dificuldades para realizar atividades do dia a dia por conta do isolamento linguístico: apenas 7% têm curso superior, 15% o ensino médio, 46% o fundamental e mais de 32% sequer escolaridade (Brasil, 2019). Aqueles que conseguem superar as adversidades e se estabelecer dentro do “espaço ouvinte” levantam curiosidade e estranheza: afinal, quem é o surdo com quem hoje se divide a sala de aula ou o trabalho? Como se comunicar com ele? Ou, no caso do professor, como estar preparado para recebê-lo?

O valor da Libras perpassa aspectos amplos, não apenas vinculados à sua estrutura gramatical intrínseca, mas à história e à cultura de um povo, à comunidade sinalizante, aos diferentes níveis de domínio da linguagem por parte dos sujeitos, ao processo de aquisição e processamento e a uma reflexão profunda para uma atitude mais acolhedora diante de uma minoria – porém representativa, em número e em cada vez mais políticas inclusivas – da nossa sociedade.

Para Lopes e Veiga-Neto (2006), um grupo se constitui como uma comunidade em função de algumas condições, como as afinidades mútuas, os interesses que levam a caminhos comuns, a continuidade das relações e os mesmos tempo e espaço para os encontros. Assim, segundo os autores, o espaço por excelência que possibilita a maior aproximação entre os surdos é a escola.

Como a escola é o território que possibilita, antes de qualquer coisa, a aproximação e a convivência – isto é, um local inventado para que todos que o frequentam saiam com marcas profundas no modo de ser e de estar no mundo –, a comunidade surda, quando constituída dentro da escola, também é fortemente marcada por ela. O espaço, o tempo e a disciplina escolares acabam fazendo parte das condições que definem o que estamos denominando *marcadores culturais surdos*. (Lopes e Veiga-Neto, 2006, p. 82. *Grifo nosso*).

2. Afinal, quem é o sujeito surdo?

Para responder esta pergunta, há que se pensar em dois vieses diferentes: o clínico e o socioantropológico. De acordo com a perspectiva clínica, surda é aquela pessoa que tem uma perda sensorial profunda (a partir de 41 decibéis, mensurada por audiograma), seja ela bilateral ou unilateral, congênita ou adquirida. Já quem apresenta uma perda de leve a moderada é considerada deficiente auditiva (Brasil, 1999). Para ambas, a fala será “compensada” por meio de recursos como aparelhos auditivos ou cocleares. O quão antes a deficiência for tratada – e o mais indicado é durante a primeira infância –, mais sucesso haverá no processo de aquisição da Língua Portuguesa.

Mas o conceito de surdez comporta também uma dimensão socioantropológica, segundo a qual a cultura e o senso de identitarismo definirão as relações do sujeito com a língua. Assim, na sociedade haverá distintos tipos de surdos, sendo o sinalizante aquele que usará a língua como mecanismo de expressão natural, de comunicação e de existir no mundo. A língua, para ele, portanto, é também uma forma de combate ao preconceito e ao assujeitamento histórico. Trata-se do Surdo, com “s” maiúsculo⁴.

Longe de serem estanques, as identidades mutam-se nas comunidades, com uma mesma pessoa podendo assumir várias ao longo da vida. Geralmente, o surdo nasce pré-lingual e filho de ouvintes, o único na família. Essas duas condições acarretam por si prejuízos significativos na aquisição da linguagem. E as estratégias de como cada família vai lidar com a deficiência nos primeiros estágios do aprendizado – se na tentativa de oralizar a criança pelo Português ou estimulando a sua comunicação por sinais – vão influenciar o seu processo identitário ao longo da vida.

É o que Castro Júnior (2015, p. 11) denomina de “problematização do audismo”, ou “ouvintismo”, na terminologia mais recorrente. Traduzem-se como as formas de representação construídas sobre o surdo nas práticas sociais pelos ouvintes, reforçadas por discursos sobre normalização e normatização. O “audismo”, ele defende, vincula-se à ideia de “colonialismo cultural” do ouvinte sobre o surdo, nas tentativas de impor a oralidade como único mecanismo de aceitação, até para se dispensarem as adaptações para o convívio. Este pensamento é herdeiro direto do paradigma da integração educacional no Brasil, que por quase todo o século passado, destinou tratamento institucionalizado ou residencial às pessoas com deficiência e moldou a consciência de várias gerações.

Santiago (2011) reflete, em seu alentado estudo sobre a história da exclusão da pessoa com deficiência, que o foco na separação entre o “nós” e os “outros” encontrou forte respaldo nas ciências modernas e, posteriormente, na psicologia.

[...] os séculos XVII e XVIII passaram a considerar anormal o indivíduo que se afasta do modelo socialmente aceito, ou seja, que não se adapta às normas impostas pelo grupo, afetando o seu progresso e próprio bem-estar; demonstra dificuldades de ajustamento pessoal; enfim, apresenta comportamento divergente do modelo socialmente esperado e considerado correto (Santiago, 2011, p. 185).

A concepção de uma língua destituída de som e, conseqüentemente, de audição, parecia incompatível para a civilização desde a Antiguidade. Em Levítico (Antigo Testamento), a terminologia “surdo” ou “mudo” (esta como sinônimo de “surdo”) foi

⁴ Forma de empoderamento adotada pelos surdos sinalizantes.

reproduzida nas traduções ao longo de trezentos anos (Regina e Campello, 2020, p. 77), como presente na passagem “Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego; mas terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor” (Levítico 19:14). Em Marcos (7:31-37), Jesus cura um surdo que falava com dificuldades. O simbolismo por trás desse milagre revela que é preciso escutar a Palavra e, assim, evitar a “surdez espiritual”.

Há notável carga semântica negativa sobre a deficiência auditiva revelada em outras expressões. O termo inglês “dumb”, de “deaf and dumb”, por exemplo, trazia um significado ambíguo: tanto podia significar “silencioso”, como “idiota” ou “louco”. E ambas as acepções serviram para designar o surdo ao longo da História.

Linguistas como Sapir e Bloomfield consideravam as línguas de sinais como um tipo *primitivo e universal* de comunicação gestual para o reconhecimento de que são linguagens humanas naturais e completas (Glenday; Parente Júnior; Ferrari Neto; Araújo, 2021, p. 32). Destituídas de estrutura gramatical, pensava-se que elas eram iguais para todos os usuários do planeta. Este juízo era ancorado na ideia de que todas as línguas eram auditórias e produzidas pelos órgãos da fala. Por esse motivo, a ciência considerava apenas as línguas verbais como objeto de estudo.

Essa visão prevaleceu até 1960 e foi desconstruída a partir dos estudos do norte-americano William Stokoe, primeiro linguista a pesquisar a Língua de Sinais Americana (a *American Sign Language*, ASL)⁵. Stokoe apresentou uma análise descritiva revolucionária da ASL à época, ao analisar os seus níveis morfológico e fonológico, e assim, a elevou ao status de língua (Quadros e Karnopp, 2004).

Desde então, substituiu-se a ideia de que a língua depende do verbo e da fala, e a linguagem passa então a compreender também os sinais (com a sua natureza visual-espacial). Este processo de quebra do “centrismo da fala” admite que os sinais dos surdos apresentam igualmente estrutura sintática, como palavras sem som, feitas com as mãos, expressões faciais e corporais, que compõem o sentido. Quadros e Karnopp (2004, p. 37) afirmam que “[...] sob o ponto de vista linguístico, [as línguas de sinais] são completas, complexas e possuem uma abstrata estruturação em todos os níveis de análise”.

A surdez, para o Surdo, sequer constitui uma deficiência, e sim uma característica. Ao contrário da visão clínica, que enxerga a patologia como alvo de tratamento, a

⁵ Stokoe estabeleceu os três parâmetros principais das línguas de sinais: as configurações de mãos, o movimento e o ponto de articulação (ou localização da mão ao fazer o sinal). Posteriormente, outros estudiosos acrescentaram novos parâmetros próprios da língua, como a orientação (da palma) e as expressões faciais e corporais, totalizando então, cinco.

socioantropologia diz que ele é capaz de produzir conhecimentos tão organizados quanto o ouvinte, não podendo ser considerado incapaz a partir do puro dado orgânico que indica a incapacidade de ouvir (Machado, 2002). Os Surdos organizam-se politicamente e, por meio da língua de sinais, convivem com ouvintes e com outros surdos, produzindo cultura própria.

3. Vida e exclusão no ambiente escolar

Em 2024, um desafio foi proposto ao Núcleo de Educação Especial da Universidade Federal da Paraíba (UFPB)⁶: alfabetizar uma estudante surda neurosensorial⁷ profunda matriculada numa escola pública de Educação Infantil e Fundamental da Paraíba. A menina, a quem chamaremos de [A], tinha entre 10-15 anos à época, nascida de uma família ouvinte. A instituição onde cursava regularmente a primeira fase do Ensino Fundamental não contava com professor de língua de sinais, tampouco com uma estrutura pedagógica adaptada para as suas necessidades.

A proposta, amadurecida primeiramente em reuniões com a equipe pedagógica da escola (diretora, professores e assistente social), consistia em acompanhar voluntariamente o progresso da aluna em sala de aula enquanto íamos apresentando-lhe os primeiros sinais da Libras, de forma contextualizada e lúdica.

O período de intervenção, que jamais serviu ao propósito de substituir o professor bilíngue, deu-se em 2024. [A] assistia às aulas durante o turno da manhã, de terça a sexta-feira (as segundas-feiras eram reservadas a sessões de fonoaudiologia para a estimulação da fala). A menina usava gestos, apontamentos, expressões físicas e balbucios⁸ para comunicar-se com os membros da comunidade escolar, por quem era muito querida.

A chegada da equipe pedagógica do Nedesp à escola foi acatada pela estudante com relativa desconfiança no início. Acostumada com o pai e a avó (ouvintes) conversando em casa e no modelo de aulas em Português, [A] rejeitava consistentemente o aprendizado dos sinais. Postura que, de acordo com a professora polivalente⁹, refletia um possível transtorno

⁶ O setor, situado no Centro de Educação do câmpus de João Pessoa, atende alunos com deficiências sensoriais e neurodivergências matriculados nos cursos de graduação e pós da UFPB. Também promove cursos de extensão e de formação continuada voltados para professores, servidores técnico-administrativos e estudantes de dentro e fora da academia. Outro tripé de atuação são as avaliações pedagógicas realizadas com crianças e graduandos com deficiências e/ou necessidades específicas de aprendizagem.

⁷ A surdez neurosensorial é caracterizada pela perda de células ciliadas da cóclea e/ou nervo auditivo, o que prejudica a percepção do estímulo sonoro .

⁸ O balbucio nas línguas visuais compreende um conjunto de movimentos corporais, manuais e faciais que se assemelham à estrutura fonética da língua, mas que ainda não se reconhecem como sinais.

⁹ Identificaremos a professora de [A] como P1.

opositivo desafiador¹⁰, agravado pela situação de desestrutura familiar por que a criança passava.

[A] teve diversas vezes um comportamento de revolta nos anos anteriores. Batia nos colegas quando ficava com raiva... chegou a subir na árvore pra fugir da aula e não tinha quem a tirasse [de lá]¹¹. A mãe tem problema com drogas, perdeu a guarda da filha. Antes, quando ela morava com a mãe, o comportamento era pior. Hoje tá bem mais calma. [P1]

A menina interagiu bem e carinhosamente com as demais crianças durante todo o período observado. Os momentos de maior descontração vinham durante o intervalo para a merenda seguida de brincadeiras. Como não contava com tradução das aulas e materiais, ficava a maior parte do tempo desenhando e colorindo na carteira.

[P1] mantinha uma pasta de impressões avulsas com conteúdos de sinalário¹² em Libras com motivos infantis sobre frutas, animais, números etc. As folhas eram entregues como atividades de sala para [A] enquanto a docente ministrava outros conteúdos para a turma. Mas, como se observou que a professora também não conseguia se comunicar de outra forma senão oralizando, a estudante se ocupava de desenhar.

Cientes das suas lutas comportamentais e dos desafios impostos pela barreira linguística, foi nesta dinâmica metodológica que procuramos nos inserir. A intenção não era de provocar uma quebra na rotina escolar da menina, e sim de cavar brechas para a aceitação de uma nova língua.

Ao receber o material em Libras repassado por [P1], íamos lhe apresentando os parâmetros de construção dos sinais, como uma prática guiada. As explicações da professora também eram interpretadas utilizando referências dêiticas (apontação) para veiculá-las ao que significavam. A preocupação consistiu em traduzirmos as pessoas, coisas e objetos do dia a dia de toda criança, para trazer a língua para o seu universo e focar no uso real da língua, sem listar vocabulários soltos.

Os momentos de maior envolvimento de [A] foram durante as contações de histórias e nas interações espontâneas com os colegas, havendo significativa queda da atenção quando no manuseio das impressões dadas pela professora. Isso nos permitiu observar que os recursos didáticos estáticos não tinham aproveitamento eficaz para o seu aprendizado. Ao ver as coleguinhas se maquiarem, ela se impressionava com a riqueza de cores e brilhos, o que nos oportunizou ensinar-lhe os elementos que ela manipulava.

¹⁰ A aluna não apresentava laudo que comprovasse clinicamente a condição.

¹¹ O pátio da escola conta com uma área verde.

¹² Glossário da Libras.

A incorporação da Libras às situações comunicativas reais também tiveram um ótimo aproveitamento, e ela aprendeu a sinalizar “Estou com sede”, “Estou com fome”, “Quero pintar”, “Preciso ir ao banheiro”, “Vamos brincar?”, “Papai chegou”, “Por favor”, “Oi, bom dia!”, “Obrigada”, “Com licença”, “Quer café?”, “Amo uva/ biscoito/ salgadinho, pipoca...”, “Estou triste/ alegre/ com raiva/ com sono/ com medo...”

Assim, fomos entendendo e ajustando a forma como [A] se expressava, ao passo que estimulávamos o seu vocabulário inicial, já há dez anos ausente de *inputs*. O sinal de “amigo(a)¹³”, convencionado entre ela e a família, correspondia ao de “abraço”, que com os dias, ela corrigiu. As fotos a seguir ilustram os dois significantes:

Fotos 1 e 2: Sinal de “abraçar”/“abraço” e de “amigo”

Fontes: [Incluir Tecnologia]. **LIBRAS ABRAÇAR; LIBRAS AMIGO** [Vídeos]. YouTube, 18 out. 2012; 5 set. 2012;. 2 s; 3 s. Disponíveis em: <https://www.youtube.com/watch?v=R6jKxxwsRFA>; <https://www.youtube.com/watch?v=BRoIIPGOlaQ&t=1s>. Acesso em: 9 dez. 2025.

No entanto, parte do trabalho não progredia porque o pai não se envolvia na interação, ainda reproduzindo os sinais caseiros que convencionou com ela.

[A] é muito inteligente, *esperta* pra tudo. Eu quero que ela aprenda a *linguagem* [sic] dela, quero aprender também. Falta tempo, um dia vai... Neste fim de semana, ela falou “papá” pra priminha, deu muito orgulho! Esse jeito brabo que ela tem às vezes é culpa da mãe, mas ela aprende as coisas... [Pai]

Ao perceber que esses padrões comunicativos se repetiam, consideramos que a família partilhava uma concepção comum de tratamento da surdez via oralização. Culturalmente, na relação com o ouvinte, o surdo foi ensinado a olhar-se e a narrar-se como um deficiente auditivo, prestes a ser treinado para adquirir audição, ainda que não a tenha.

¹³ A Libras não traz a marcação explícita do gênero masculino/feminino como no Português, sendo necessária a sua especificação junto ao substantivo (no exemplo citado, sinal de “mulher” + sinal de “amigo” = “amiga”, ou sinal de “homem” + sinal de “amigo” = “amigo”). Substantivos e verbos no infinitivo também são polissêmicos, na medida que trazem o mesmo referente para significados diferentes (voltando ao exemplo, o sinal de “abraçar” e o de “abraço” são os mesmos).

A medicina, como visto, marcou a deficiência e determinou, durante a história dos surdos e da surdez, a condição de submissão ao ouvinte (Lopes e Veiga-Neto, 2006, p. 85). Desta premissa parte a intenção de integrar-se ao padrão aceito socialmente, submetendo a criança à fala. “O que significa mundo normal? Talvez, a mais ‘sofrida’ de todas as representações no decorrer da história dos surdos é o de ‘modelar’ os sujeitos surdos a partir das representações hegemônicas” (Strobel, 2008, p. 81)¹⁴.

A avó de [A] mantinha uma postura ainda mais categórica: não queria que a neta aprendesse outra língua, porque “Era uma criança normal¹⁵”. Tais posturas por parte da família, mais ou menos violentas, prejudicam o trabalho pedagógico, ao situar o surdo numa posição limítrofe entre o que é certo ou errado, entre seguir a escola ou o que aprende em casa. Ao observar que a criança emitia sons a todo tempo (como tentativas de emular conversas, de cantar, de chamar a atenção, de expressar sentimentos), víamos a materialização do esforço individual em adequar-se à expectativa familiar e, de modo geral, ao padrão.

4. Considerações finais

Enxergar o surdo, ou a pessoa com deficiência, sob a perspectiva de cura ou remediação médica nega à sociedade uma das suas características mais exemplares e humanas, que é o convívio com a diversidade e a possibilidade de aprender com as diferenças. Por estarem total ou parcialmente privados da audição, os surdos devem ser expostos o máximo possível a uma língua de sinais, uma língua natural para eles, para que não haja prejuízo cognitivo no futuro.

De modo geral, a experiência pedagógica com [A] não surtiu os resultados desejados, haja vista a falta de engajamento escolar em propiciar um ambiente bilíngue de fato e da própria família. As crianças aprendem, adquirem linguagem, quanto mais expostas forem às situações de interação em ambientes que suscitem a comunicação.

É uma incógnita presumir até que ponto a vida sob a privação linguística como um exercício diário impactará a sua relação futura com a Libras. A forma como o surdo se fará entender num mundo repleto de sons é uma pergunta que muitos se fazem – e as lições que ele tira disso vão moldar a sua maneira de atuação no mundo.

¹⁴ A autora discorre na obra sobre os artefatos que diferenciam o mundo do surdo do do ouvinte com base na sua vivência surda.

¹⁵ A declaração foi feita durante uma das visitas da avó à escola.

5. Declaração de conflito de interesses:

A autora declara que não há conflitos de interesse de ordem pessoal, comercial, acadêmica, política e/ou financeira no processo de apreciação e publicação do referido artigo.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE DADOS

Todo o conjunto de dados de apoio aos resultados deste estudo está disponível para consulta pública no próprio artigo, baseado no repositório dos Cadernos de Linguística (<https://cadernos.abralin.org/index.php/cadernos>), ou pelo ISSN - Online 2675-4916.

Título do manuscrito:

Desafios no processo de alfabetização de uma criança surda em sala de aula regular: um estudo de caso

O conjunto de dados que dá suporte aos resultados deste estudo está disponível publicamente?

NÃO

SIM

Se SIM, escolha uma das opções abaixo:

Dados disponíveis:

Todo o conjunto de dados que dá suporte aos resultados deste estudo foi publicado no próprio artigo.

Todo o conjunto de dados que dá suporte aos resultados deste estudo foi disponibilizado em um Repositório de Dados:

- Nome do repositório:
- URL ou DOI:
- Data do depósito:

Todo o conjunto de dados anonimizados que dá suporte aos resultados deste estudo foi disponibilizado:

- Nome do repositório:
- URL ou DOI:
- Data do depósito:

REFERÊNCIAS

ALVES, Francislene Cerqueira; SOUSA, Jorgina de Cássia Tannus; LIMA, Maria Eugenia de; CASTANHO, Montes. Educação de surdos em nível superior: desafios vivenciados nos espaços acadêmicos. In: ALMEIDA, Wolney Gomes (org.). **Educação de surdos: formação, estratégias e prática docente**. Ilhéus, BA: Editus, 2015.

BÍBLIA. **Bíblia Sagrada Online**. Disponível em: <<https://www.bibliaon.com>>. Acesso em: 5 dez. 2025.

BRASIL. **Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999**. Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 21 dez. 1999. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm>.

BRASIL. **INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE)**. Censo 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/22827-censo-demografico-2022.html>. Acesso em: 26 nov. 2025.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2019**. Disponível em: <[CASTRO JÚNIOR, Gláucio. Cultura surda e identidade: estratégias de empoderamento na constituição do sujeito surdo. **Educação de surdos: formação, estratégias e prática docente**. Ilhéus: Ed. Editus, p. 11-26, 2015.](https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/31445-pns-2019-pais-tem-17-3-milhoes-de-pessoas-com-algum-tipo-de-deficiencia#:~:text=Quase%207%20mil%C3%B5es%20de%20pessoas,foi%20de%206%2C6%25.>> Acesso em: 27 out. 2025.</p></div><div data-bbox=)

GLENDAY, C.H.; FERRARI NETO, J.; PARENTE JUNIOR, F.C. ARAÚJO, A. A influência de Libras na produção escrita do português por sinalizantes brasileiros. In: Giorvan Anderson dos Santos Alves; Fábila Sousa de Sena; Fernanda Aparecida Ferreira de Freitas; Julyane Feitoza Coêlho; Cássio Kennedy de Sá Andrade; Isabelle Cahino Delgado. (Org.). **Linguagem e inclusão em evidência: reflexões linguísticas, fonoaudiológicas e pedagógicas**. 1 ed. Curitiba: Appris Editora, 2021, v. , p. 31-46.

GUARINELLO, Ana Cristina; LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de. O grupo de familiares de surdos como espaço de reflexão e de possibilidades de mudança. **SANTANA, AP et al. Abordagens grupais em Fonoaudiologia: contextos e aplicações**, v. 1, p. 105-120, 2007.

LOPES, Maura Corcini; VEIGA-NETO, Alfredo. Marcas culturais de los sordos: cuando ellas se constituyen en el espacio escolar. **Perspectiva**, v. 24, n. 03, p. 81-100, 2006. Disponível em: <<http://projetoredes.org/wp/wp-content/uploads/Lopes-Veiga-neto.pdf>>. Acesso em: 1º dez. 2025.

MACHADO, Paulo César. **A política de integração/inclusão e a aprendizagem dos surdos: um olhar do egresso surdo sobre a escola regular**. Florianópolis, SC, 2002, Dissertação de Mestrado em Psicopedagogia, Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), Programa

de Pós-graduação em Psicopedagogia, sob a orientação da Professora Doutora Maria da Graça Bollmann.

QUADROS, Ronice Muller de. **Desenvolvimento linguístico e educação do surdo**. 2019.

QUADROS, R.M.; KARNOPP, L. B. **Língua brasileira de sinais**: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.

REGINA, Ana; CAMPELLO, Souza. A volta do termo Surdos-Mudos: sob uma perspectiva cultural e de identidade. **Fragmentum**, n. 55, p. 69-95, 2020.

ROCHA, Luiz Renato; PASIAN, Mara Silvia. A educação das pessoas surdas no Brasil: uma análise ao longo de 20 anos (2002-2022) após o reconhecimento da lei de libras. **Educação em Revista**, v. e40565, 2023.

SANTIAGO, Sandra Alves da Silva. A História da Exclusão da Pessoa com Deficiência: aspectos socioeconômicos, religiosos e educacionais. João Pessoa: **Editora Universitária da UFPB**, 2011.

STOKOE, W. (1960) **Sign and Culture**: A Reader for Students of American Sign Language. Listok Press, Silver Spring, MD.

STROBEL, Karin. **As imagens do outro sobre a cultura surda**. Florianópolis: Editora da UFSC, 2008.